

Avaliação de idosos caidores por meio da classificação de dados da marcha

Eduardo de Mendonça Mesquita
 Faculdade de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação
 Universidade Federal de Goiás
 Goiânia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-6336-929X

Guilherme Augusto Gomes de Villa
 Faculdade de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação
 Universidade Federal de Goiás
 Goiânia, Brazil
 ORCID: 0000 0003 3331 9678

Adriano de Oliveira Andrade
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-5689-6606

Marcus Fraga Vieira
 Faculdade de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação
 Universidade Federal de Goiás
 Goiânia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-9096-1603

Abstract— Dados da marcha humana, bem como outros sinais biológicos, apresentam padrões de medidas distinguíveis os quais são importantes na avaliação e análise do movimento. Neste trabalho foram utilizados dados espaço-temporais da marcha para classificação de idosos caidores, idosos não caidores e jovens. A classificação foi realizada pelos algoritmos baseados em aprendizagem de máquina, kNN (*k-nearest neighbors*) e RF (*random forest*). Três condições de caminhada foram analisadas: plano (0% de inclinação), aclive (+8%) e declive (-8%). Essas condições foram importantes para estabelecer em quais cenários os dados da marcha discriminam melhor os grupos. A classificação dos grupos, considerando todas as condições, apresentou acurácia de 79,6% e 78,4% para kNN e RF, respectivamente. O melhor resultado foi obtido na classificação dos idosos caidores em relação aos demais indivíduos pelo algoritmo kNN (90,9%) com os participantes caminhando na condição declive, indicando que esta condição impõe uma maior demanda ao sistema de controle motor dos participantes gerando assim maiores diferenças entre os grupos nas variáveis extraídas da marcha.

Keywords— classificação, variáveis espaço-temporais, marcha humana, idosos caidores, *k-nearest neighbor*, *random forest*.

I. INTRODUÇÃO

Biomecânica é uma ciência que estuda e analisa os padrões da locomoção e postura humanas através de diversas variáveis, tais como: espaço-temporais (fase de apoio, fase de balanço, comprimento do passo, etc.), cinemáticas (posicionamento linear e angular dos segmentos) e cinéticas (forças de reação, torque nas articulações, etc.). A avaliação dessas variáveis pode, assim, contribuir para a identificação e entendimento das adaptações e limitações dos padrões de postura e locomoção humanas [1].

Devido à importância do uso dessas variáveis na comparação e identificação de diferenças nos aspectos físicos de diferentes grupos, muitos estudos têm analisado esses dados para discriminação de indivíduos, tais como: portadores de Parkinson e grupo saudável, idosos e jovens, obesos e atletas, etc.

Com o uso de ferramentas e variáveis não-lineares [2], cinéticas [3] e espaço-temporais [4] é possível extrair características que permitem esta discriminação. Ferramentas estatísticas são amplamente utilizadas neste tipo de análise, alguns dos métodos mais utilizados são os algoritmos de classificação proveniente das técnicas de aprendizagem de máquina. O algoritmo kNN (*k-nearest neighbor*) e LDA

(linear discriminant analysis) foram usados para classificar os movimentos dos dedos da mão usando sinais eletromiográficos [5]. Máquina de vetor de suporte (SVM) foi aplicada por um classificador automático da marcha de jovens e idosos, utilizando dados MFC (*minimum foot clearance*) [6]. As Redes Neurais Artificiais são encontradas na classificação de pacientes pós acidente vascular cerebral [7], e no reconhecimento de emoções nos padrões da marcha [8].

Dessa forma, a proposta deste estudo é discriminar três grupos, idosos caidores, idosos não caidores e jovens, caminhando em diferentes condições de inclinação, usando variáveis espaço-temporais da marcha. Essa análise visa reconhecer a viabilidade de uma ferramenta do tipo ADS (sistema de diagnóstico automático) para acompanhamento em idosos. A classificação é realizada por algoritmos supervisionados.

II. METODOLOGIA

Neste estudo, três diferentes grupos de indivíduos foram analisados. O primeiro grupo consiste de 15 idosos caidores (IC), 18 idosos não caidores (INC) e 21 jovens saudáveis (JS). Os idosos caidores são assim identificados em caso de ocorrência de no mínimo três quedas nos últimos doze meses antes da coleta de dados. Os grupos foram classificados baseado nas características espaço-temporais dos participantes.

Os dados foram coletados com os participantes andando sobre uma esteira na velocidade de caminhada de preferência de cada indivíduo. Três condições foram estabelecidas: plano, aclive de 8% e declive de 8%. Os participantes assinaram um formulário de consentimento e todos os protocolos de coleta de dados foram aprovados pelo comitê de ética local para pesquisas com humanos.

Os dados cinemáticos foram obtidos usando um sistema de capture 3D (Vicon Oxford Metrics, Oxford UK) contendo 10 câmeras infravermelhas. As variáveis espaço-temporais foram extraídas dos dados cinemáticos, a saber: largura da passada (mm), duração da fase de apoio (s), duração da fase de balanço (s), frequência do passo e comprimento do passo, ambos normalizados pelo comprimento do membro inferior do participante, e período de duplo apoio (s).

A classificação foi feita usando dois algoritmos amplamente utilizados em tarefas de classificação: o kNN e o Random Forest (RF). kNN é um algoritmo de aprendizagem supervisionado com capacidade de lidar com dados com um

número grande de classes. A classificação realizada pelo kNN é baseada na similaridade dos dados com os seus vizinhos. O número k indica a quantidade de pontos que pertencem à vizinhança desejada. A métrica de similaridade usa a distância Euclidiana entre os indivíduos [9].

O RF, assim como o kNN, é um algoritmo de aprendizagem supervisionada no qual os dados são analisados no formato de uma floresta escolhida aleatoriamente. Essa floresta é criada por uma combinação de árvores aleatórias. O algoritmo então usa a combinação das características escolhidas aleatoriamente ou por combinação em cada nó para a criação dessas árvores [10].

O parâmetro k do kNN e o número de árvores do RF, foram testados na faixa de 1 a 30 em ambos. Além disso, para evitar overfitting dos dados o método Leave One Out Cross Validation (LOOCV) foi utilizado. Os algoritmos foram implementados no ambiente Anaconda em linguagem Python.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Classificação dos grupos em todas as inclinações

Cada algoritmo classificou os diferentes grupos e como resultado retornou a acurácia de cada classificação. Essa acurácia indica o quanto as características espaço-temporais discriminam os indivíduos de cada grupo. O resultado da classificação dos três grupos, considerando todas as condições de caminhada, pode ser visto na Tabela 1.

TABLE I. ACURÁCIA NA CLASSIFICAÇÃO DE IC, INC E JS CONSIDERANDO TODAS AS CONDIÇÕES DE CAMINHADA

Algoritmos	Acurácia (%)
kNN	79,6
RF	78,4

Outra proposta de análise apresentada neste trabalho é incluir o grupo INC e o JS em apenas um grupo controle (CT), realizando assim a classificação do grupo de IC e CT. O resultado dessa classificação pode ser visto na Tabela 02.

TABLE II. ACURÁCIA NA CLASSIFICAÇÃO DE IC E CT CONSIDERANDO TODAS AS CONDIÇÕES DE CAMINHADA

Algoritmos	Acurácia (%)
kNN	87,7
RF	90,1

De acordo com o resultado mostrado na Tabela 1, o algoritmo kNN foi numericamente mais acurado na classificação de IC, INC e JS caminhando nas três condições de caminhada. Já na classificação do grupo IC com o grupo de não caidores CT (Tabela 02) o algoritmo RF teve maior acurácia. A análise em cada condição separadamente (plano, aclone e declive) pode ser encontrada na subseção a seguir.

B. Classificação dos grupos nas diferentes inclinações

A acurácia de cada algoritmo na classificação dos grupos separados pelas condições é apresentada na Tabela 2.

TABLE III. ACURÁCIA NA CLASSIFICAÇÃO DE IC, INC E JS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE CAMINHADA

Algoritmos	Plano	Aclone	Declive
kNN	79,6 %	81,5 %	83,3 %
RF	59,3 %	68,5 %	70,4 %

Da mesma forma, realizando a classificação entre o grupo de idosos caidores e o grupo controle (INC + JS), o resultado da análise de cada condição pode ser visto na Tabela 04.

TABLE IV. ACURÁCIA NA CLASSIFICAÇÃO DE IC, INC E JS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE CAMINHADA

Algoritmos	Plano	Aclone	Declive
kNN	83,3 %	87,9 %	90,9 %
RF	81,8 %	84,8 %	88,9 %

Os algoritmos mostraram maior acurácia na condição de declive, sendo melhor inclusive que a acurácia das três condições juntas para o kNN (IC/INC/JS e IC/CT) e RF (IC/CT). A condição plano apresentou a menor acurácia nos dois testes realizados. O algoritmo kNN apresentou resultados com maiores acurácias de classificação comparado ao RF nas três condições analisadas separadamente.

Estes resultados sugerem que a condição de declive impõe maior desafio na marcha em idosos caidores, produzindo maior distinção dos dados extraídos para os idosos não caidores e jovens. Essa ideia é suportada pelo fato dos participantes relatarem que as condições com inclinação (aclone e declive) são mais desgastantes, do ponto de vista físico, do que a condição sem inclinação (plano). Além disso, é mais difícil controlar a magnitude do impacto de cada passo e as exigências de atrito quando o movimento está em favor da gravidade (declive) do que nas demais condições.

Os resultados também sugerem que as limitações dos idosos caidores podem ser melhor evidenciadas na marcha em condições de declive, uma vez que foi nesta situação que os classificadores apresentaram os melhores desempenhos.

IV. CONCLUSÃO

Neste estudo, idosos caidores e não caidores e jovens saudáveis foram classificados usando variáveis espaço-temporais da marcha coletadas em três condições de inclinação: plano (inclinação 0%), aclone (+8%) e declive (-8%).

Os algoritmos (RF e kNN) apresentaram altas acurácias quando a classificação foi realizada na condição de declive, atingindo 83,3% para o kNN e 70,4% para o RF. Considerando os grupos de idosos não caidores e jovens como um grupo só denominado de controle, as acurácias alcançaram 90,9% para o kNN e 88,9% para o RF na condição declive. A condição plano produziu as menores acurácias <83,3% para o kNN e <81,8% para o RF.

Os resultados indicam que a condição declive impõe uma demanda maior na marcha, produzindo assim maior discriminação entre os grupos do que as outras condições de caminhada, sugerindo que os idosos caidores possuem menor capacidade de lidar com essas demandas do que os idosos não caidores e jovens. Não houve um algoritmo que teve

melhor desempenho em relação ao outro, ambos atingindo máxima acurácia próxima de 91%.

Este estudo demonstra o potencial uso dos algoritmos de classificação em um sistema de diagnóstico automático (ADS em inglês) para discriminar idosos caídores baseados em parâmetros espaço-temporais da marcha. Este deve ser útil para avaliar a adaptação dos idosos quanto a sessões de fisioterapia ou medicamentosas a fim de diminuir o risco de quedas nestes indivíduos. Contudo, apesar dos classificadores aqui analisados se mostrarem promissores para a tarefa de um ADS, o desempenho deles deve ser melhorado através de uma conjunto maior de dados ou seleção de novas variáveis da marcha.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq-Brasil e à Fappeg pelo apoio financeiro, e à CAPES-Brasil pela bolsa de estudos de EMM e GAGV. AOA e MFV são parceiros do CNPq-Brasil (304818/2018-6, 306205/2017-3).

REFERÊNCIAS

- [1] D. Winter, "Human balance and posture control during standing and walking," *Gait Posture*, vol. 3, pp. 193–214, 1995.
- [2] Y. R. Fatmehsari and F. Bahrami, "Assessment of Parkinson's disease: Classification and complexity analysis," *2010 17th Iran. Conf. Biomed. Eng. ICBME 2010 - Proc.*, no. November 2010, 2010.
- [3] W. Zeng, C. Yuan, Q. Wang, F. Liu, and Y. Wang, "Classification of gait patterns between patients with Parkinson's disease and healthy controls using phase space reconstruction (PSR), empirical mode decomposition (EMD) and neural networks," *Neural Networks*, 2019.
- [4] F. Wahid, R. K. Begg, C. J. Hass, S. Halgamuge, and D. C. Ackland, "Classification of Parkinson's disease gait using spatial-temporal gait features," *IEEE J. Biomed. Heal. Informatics*, vol. 19, no. 6, pp. 1794–1802, Nov. 2015.
- [5] S. A. Fandakli and Ö. Aydemir, "A fast and highly accurate EMG signal classification approach for multifunctional prosthetic fingers control," *2017 40th Int. Conf. Telecommun. Signal Process. TSP 2017*, vol. 2017-Janua, no. October, pp. 395–398, 2017.
- [6] R. K. Begg, M. Palaniswami, and B. Owen, "Support vector machines for automated gait classification," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 2005.
- [7] K. Kaczmarczyk, A. Wit, M. Krawczyk, and J. Zaborski, "Gait classification in post-stroke patients using artificial neural networks," *Gait Posture*, vol. 30, no. 2, pp. 207–210, Aug. 2009.
- [8] D. Janssen, W. I. Schöllhorn, J. Lubienetzki, K. Fölling, H. Kokenge, and K. Davids, "Recognition of emotions in gait patterns by means of artificial neural nets," *J. Nonverbal Behav.*, 2008.
- [9] M. R. B. Clarke, R. O. Duda, and P. E. Hart, "Pattern Classification and Scene Analysis," *J. R. Stat. Soc. Ser. A*, vol. 137, no. 3, p. 442, 2006.
- [10] A. Cutler, D. R. Cutler, and J. R. Stevens, "Random forests," *Ensemble Mach. Learn. Methods Appl.*, pp. 157–175, 2012.